

Contextualizing Evidence for Action in Diabetes in Low- resource settings.

Resumen ejecutivo

**Encuesta poblacional
Esmeraldas**

Introducción

Las enfermedades no transmisibles suponen un gran reto para la salud pública debido a su rápido aumento a nivel mundial y a que conlleva graves impactos a nivel social y económico. Este preocupante aumento de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) se observa especialmente en los países de bajos y medianos ingresos, donde viven tres cuartos de las personas con diabetes. Según el informe de INEC 2019, la prevalencia de DM2 en Ecuador es de 6,7% y supone la segunda causa de mortalidad en mujeres y la tercera en hombres.

El proyecto de investigación CEAD (Contextualización de la Evidencia para la Acción en Diabetes) tiene como **objetivo** analizar el proceso por el cual las recomendaciones globales en prevención y tratamiento de la DM2 pueden traducirse en acciones aplicables al contexto de países o regiones con menos recursos. La investigación se centra en la ciudad de Quito y en comunidades dispersas y concentradas del norte de la provincia de Esmeraldas – Ecuador, con afán de conocer y comparar el comportamiento de la enfermedad en una zona altamente urbana y una rural con índices de pobreza extrema.

En una **primera fase**, se llevó a cabo una encuesta poblacional en el área urbana de Quito y en el área rural de Esmeraldas para identificar la prevalencia de personas viviendo con diabetes y sus factores de riesgo, considerando la relevancia de las desigualdades sociales en cuanto al género, edad, educación y etnia en entornos de bajos y medios recursos.

En una **segunda fase** del proyecto se evaluará cómo se realiza la atención de salud a las personas con DM2, con el objetivo de explorar cómo pueden fortalecerse los servicios de salud. Para ello se está realizando un estudio de cohorte, que consiste en realizar un seguimiento a una muestra de población con diabetes (576 en la provincia de Esmeraldas) para obtener información sobre la atención sanitaria recibida y su estado de salud a partir de una entrevista, revisión de historia clínica y de ver si se cumplen las recomendaciones para el manejo de la enfermedad y la prevención de complicaciones.

Este resumen ejecutivo intenta presentar de manera muy general los resultados de la primera fase: Encuesta poblacional sobre factores de riesgo en enfermedades no transmisibles y la prevalencia de DM2 en el distrito de Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas (Ecuador). Encontrarán información más detallada en el informe global que les ha sido facilitado.

Para más información acerca del proyecto CEAD pueden visitar la página web:
ceadproject.eu

Metodología

La encuesta poblacional se llevó a cabo en población adulta (mayor de 18 años) del cantón Eloy Alfaro en dos etapas: la primera de octubre a diciembre de 2020, y la segunda de marzo a agosto 2021, incluyendo un total de 731 participantes provenientes tanto del ámbito rural como del semiurbano (Borbón y Limones). Para realizar el muestreo del ámbito rural se seleccionaron 37 comunidades de las 148 existentes, las cuales fueron estratificadas por etnia (afro, indígena, mestiza y mixta¹) y distancia - de menor a mayor dificultad, para acceder a un núcleo urbano - (1, 2 y 3).

Se trata de una adaptación de la encuesta STEPS, donde empleamos la tolerancia oral a la glucosa como prueba diagnóstica de la diabetes por tener mayor sensibilidad. Consta de tres secciones: entrevista sobre información socio demográfica y de comportamiento, mediciones físicas y mediciones bioquímicas.

Resultados

¿Qué porcentaje de la población del cantón Eloy Alfaro tiene **comportamientos protectores de la salud**?

Definiciones:

- **Bajo riesgo por consumo de alcohol:** Personas que no consumen alcohol, han dejado de consumir alcohol o consumen, pero el consumo diario u ocasional no supera los 60 gramos/día en hombres y 40 gramos/día en mujeres.
- **No fumador/a:** Personas que nunca han fumado o han dejado de fumar.
- **Adecuada actividad física:** Realizar más de 150 minutos de actividad moderada-intensa por semana. Se considera no solo la actividad física relacionada con deporte, sino con actividades cotidianas que producen movimiento: caminar para ir a la finca o trabajo, viajar a canaleta, actividades domésticas, etc...

¹ Comunidades en las que conviven diferentes etnias.

A continuación, presentamos los resultados según ámbito (urbano/rural) y sexo (hombre/mujer). Para ello se muestran dos figuras que representan el porcentaje de personas que tienen comportamientos beneficiosos y protectores para la salud. Están representados por los colores de un semáforo: cuando el porcentaje es mayor o igual a 85% se representa en verde, ya que lo ideal sería alcanzar el 100% del comportamiento saludable; contrariamente cuando es inferior a 30% se representa de color rojo por ser un riesgo para la salud y amarillo en el rango intermedio.

Figura 1: Porcentaje de población urbana con comportamientos protectores de la salud.

Figura 2: Porcentaje de población rural con comportamientos protectores de la salud.

Interpretación de las gráficas

- Las mujeres están más protegidas frente al consumo de sustancias nocivas como **alcohol y tabaco** que los hombres.
- Los hombres realizan una mayor **actividad física** que las mujeres, sobre todo en el ámbito rural.
- El **consumo de frutas y verduras** es muy inferior a la cantidad recomendada de mínimo 5 piezas.
- En el ámbito rural existe mayor riesgo por **consumo de azúcar y sal**.

Figura 3: Prevalencia de enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo.

Interpretación de la gráfica

- La prevalencia de **diabetes** en mujeres es cinco veces más alta que en hombres tanto a nivel urbano como rural.
- Los valores de **hipertensión** son elevados, especialmente entre población afro y más en población urbana.
- Los hombres tanto en el ámbito urbano como rural tienen los **triglicéridos** más elevados.
- Las mujeres en ámbito urbano tienen el **colesterol** más elevado.
- Existe un alto nivel de **obesidad**, más alto en mujeres de núcleo urbano.

Conclusiones más relevantes

- La población presenta comportamientos saludables en consumo de alcohol, tabaco y actividad física, contrastando con una dieta pobre en frutas y verduras.
- La dieta parece jugar un papel muy importante en el desarrollo de obesidad y enfermedades como la diabetes e hipertensión en la población de Eloy Alfaro, debido al elevado consumo de azúcar y sal, y la falta de ingesta de frutas y verduras.
- Existen diferencias importantes entre la prevalencia de enfermedades y factores de riesgo entre hombres y mujeres, siendo ellas las que más prevalencia presentan. Esta diferencia resalta especialmente en la obesidad y la diabetes tipo 2, donde convendría estudiar las causas.